

UO'K 633.83

**NIGELLA SATIVA L. NI YETISHTIRISHNING BA'ZI USULLARI VA URUG'
MAHSULDORLIGI.**

Xomidjonova O'Imasxon Azimjon qizi- tayanch doktorant.
Xomidjonov Abdumo'min Abduvoxid o'g'li- assistent,
Toshkent davlat agrar universiteti
E-mail: a.xomidjonov@mail.ru

**НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ NIGELLA SATIVA L. И УРОЖАЙНОСТЬ
СЕМЯН**

Хомиджонова Улмасхон Азимжон кизи- докторант
Хомиджонов Абдумумин Абдувохид углы – ассистент
Ташкентский государственный аграрный университет
E-mail: a.xomidjonov@mail.ru

SOME WAYS OF GROWING NIGELLA SATIVA L. AND SEED PRODUCTIVITY

Khomidjonova Ulmaskhon Azimjon kizi- PhD student
Khomidjonov Abdumumin Abduvokhid ugli - assistant
Tashkent state agrarian university
E-mail: a.xomidjonov@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Nigella sativa L.* ning Toshkent viloyati iqlim sharoitida urug'larini unib chiqishini aniqlash ustida tadqiqotlar natijalari haqida so'z boradi. *Nigella sativa* qimmatli shifobaxsh o'simlik ekanligini hisobga olib, respublikamiz farmasevtika sanoatini uning xomashyosiga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida, ixtisoslashgan davlat o'rmon xo'jaliklarida mazkur o'simlikni ekib o'stirish yo'lga qo'yilmoqda. Shuning uchun ekma sedana ustida ilmiy ishlarni jadalalashtirish muhim bir vazifa ekanligi ta'kidlab o'tiladi.

Kalit so'zlar: *Nigella sativa L.*, urug', harorat, namlik, muddat, tuproq.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по определению всхожести семян *Nigella sativa L.* в климатических условиях Ташкентской области. Учитывая, что чернушка посевная является ценным лекарственным растением, для обеспечения потребности фармацевтической промышленности нашей республики в ее сырье налаживается выращивание этого растения в специализированных государственных лесохозяйственных предприятиях. Поэтому подчеркивается, что ускорение научных работ по возделыванию кунжута является важной задачей.

Ключевые слова: *Nigella sativa L.*, семена, температура, влажность, период, почва.

Abstract. This article presents the results of studies on determining the germination of *Nigella sativa L.* seeds in the climatic conditions of the Tashkent region. Considering that *nigella sativa* is a valuable medicinal plant, in order to meet the needs of the pharmaceutical industry of our republic for its raw materials, the cultivation of this plant is being established in specialized state forestry enterprises. Therefore, it is emphasized that accelerating scientific work on the cultivation of sesame is an important task.

Key words: *Nigella sativa L.*, seeds, temperature, humidity, period, soil.

Kirish. Hozirgi vaqtda boshqa ekinlardan bo'shagan yer 20-25 sm chuqurlikda shudgorlandi. Ekma sedanani o'stirish uchun tajribalar 0,5 gektar maydonga makkajo'xori ekiladigan «SON» agregati yordamida qator orasi 40x40 sm sxemasida qatorlab ekildi. Urug'larni ekishni

optimal muddatini aniqlash uchun turli muddatlarda: oktabr, noyabr, mart, aprel oylarida, gektariga 6 kg urug' 3-4 chuqurlikda ekildi.

Tadqiqotning usullari. Ekma sedanani Toshkent viloyati sharoitida sug'oriladigan bo'z tuproq yerlarda o'stirishda qo'llaniladigan usullar

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

asosida quyidagi agrotexnik yo'l-yo'riqlar ishlab chiqildi:

Buz tuproqli maydonlarda o'stirish,
Tuproqqa ishlov berish:

- a) kuzda shudgor qilinadi;
- b) chopiq traktori vositasida birinchi

yil vegetatsiyasi davomida uch marta yumshatish o'kaziladi (asosan mart oyining o'rtasi va iyun oyida), ikkinchi yildan boshlab chopiq umuman tavsiya qilinmaydi. Chunki tupbarglari atrofdagi yerni qoplab oladi va begona o'tlar o'sishiga imkon bermaydi

I v) bir vegetatsiya davomida gektariga azot 100 kg, 70 kg fosfor va 40 kg kaliy o'g'itlari lozim.

2. Ekish muddati:

g) ekish kuzda (oktabr, noyabr; bahorda mart, aprel) eng qulay sharoitda ekiladi.

3. Ekish usullari;

d) eng ko'p qo'laniladigan ekish usuli 40x40 sm qator oralig'ida qatorlab ekishdir.

4). Ekish me'yori va o'simliklar zichligi

Eng qulay ekish me'yori SON agregati vositasida 3-4 sm chuqurlikda ekilganda, gektariga 6 kg urug' sarflanadi;

Tuproqqa ishlov berish:

a) kuzda shudgor qilinadi;

b) chopiq o'simlikning birinchi va ikkinchi o'sish davrida 8-10 sm chuqurlikda uch marta kultivatsiya (asosan bahor faslida) o'tkaziladi.

Ekish muddati:

v) ekish ko'pincha kuzda (oktabr, noyabr) qulay ob-havo sharoitida yoki bahor (mart, aprel)da 3-4 sm chuqurliklarda o'tkaziladi,

Ekish usullari.

g) eng qulay ekish usuli qator orali 40x40 sm qatorlab ekish va qo'l bilan ekib chiqish.

Ekish me'yori va o'simliklar zichligi.

Eng qulay ekish me'yori «SOI» agregat vositasida 3-4 sm chuqurlikda qator uyalab ekilgan taqdirda gektariga 6 kg, qo'l bilan sohib ekilganda, barona qilinsa, gektariga 8 kg urug' sarflanadi.

Ekma sedana Respublikamizda tarqalgan tuproq va uning iqlimini hisobga olgan holda, sug'oriladigan yerlarda o'stirish, ulardan ko'proq va sifatli xomashyo yetishtirish zarur bo'ladi.

Ekma sedana o'simligini sug'oriladigan unumdorligi yuqori, o'rtacha mexanik tarkibli

tuproqdarda o'stirish yaxshi natija beradi. Ko'p yillik ilmiy ko'zatislar shuni ko'rsatadiki, yovvoyi holda o'sadigan dorivor o'simliklarga nisbatan ekib o'stiriladiganlarining tarkibida biologik faol moddalar to'liq saqlanishi aniqlangan.

Ularning tarkibida ko'p miqdorda komponentlarning saqlanishi va bu moddalardan tibbiyotda to'la foydalanishda o'simlik xomashyolarini to'g'ri va vaqtida yig'ib olish asosiy ahamiyat kasb etadi. Ekma sedanadan yuqori va sifatli mahsulot olish uchun agrotexnik tadbirlarni yuqori saviyada o'tkazish kerak bo'ladi.

Dorivor o'simliklardan yuqori hosil olishga qaratilgan barcha agrotexnik chora-tadbirlar orasida yerni ishlash asosiy ahamiyat kasb etadi. Chunki yer ishlanganda, tuproqning fizikaviy, kimyoviy va biologik xossalari yaxshilanadi. Shu bilan bir qatorda barcha agrotexnik tadbirlarning samaradorligi ortadi, o'simlikning o'sishi va rivojlanishi tezlashadi.

Tadqiqot natijalari. Ekma sedana qurg'oqchilikka chidamli ekin hisoblanib, u ekilgan yerlardan 4 - 5 yil davomida foydalanib yuqori hosil olish mumkin bo'ladi. Ekma sedana ekiladigan yerlarni kuzda tayyorlanadi va yer xaydash oldidan tuproq unumdorligini bir xolatda saqlab turish maqsadida o'simlikni o'sish davrida yaxshi rivojlanishi uchun gektar hisobiga 20 tonna maxalliy o'g'it va yillik normaning 70% hisobidan fosfor o'g'itini berib, 25-30 sm chuqurlikda sifatli qilib haydab qo'yiladi.

Erta bahorda yer tekislanadi va begona o'tlar qoldiqlaridan tozalanadi. Urug'ni mart-aprel oylarining boshlarida tuproq harorati 15-17 °C bo'lganda qator oralari 60-70 sm qilib 2-4 sm chuqurlikda sabzavot ekadigan uskunalarda ekiladi va gektariga o'rtacha 8 kg sifatli urug' sarflanadi.

Ekma sedanani kech kuzda eksa bo'ladi. Maysalar bahorda urug' ekilgandan keyin 12-14 kunda unib chiqa boshlaydi. Birinchi kunlarda maysalarni sekin o'sishi kuzatila boshlaydi va begona o'tlar orasida qolib ketmasligi uchun yerlarni kultivatsiya va yumshatib turiladi. Ekma sedana zich ekilganda yoki begona o'tlar ko'payib ketganda, bahor seryomg'ir kelganda o'simliklarda kulsimon zamburug'lar va

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

zararkunandalarning ko'payib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

O'simlik tupida ikki juft chinbarglar hosil bo'lganida har 15 sm oralig'ida uyachalar 2-3 tadan o'simlik qoldirib yagana qilinadi. O'simliklarning ildiz tizimiga zarar etkazmasdan ehtiyotkorlik bilan qator oralariga ishlov berish tavsiya etiladi. Tuproqning namligi va o'simlikning holatiga qarab sug'orishni tabaqalab o'tkazish lozim.

Ekma sedanani oziqlantirishni maysalar unib chiqqandan keyin ularning yaxshi rivojlanishi uchun qator oralariga ishlov berish bilan bir vaqtda gektar hisobiga azot o'g'itidan 30 kg va 25 kg dan kaliy berishdan boshlash lozim. O'g'itlarni 10-12 sm chuqurlikka kirgizish tavsiya etiladi.

Ikkinchi oziqlantirish esa shonalash fazasida, sug'orishdan oldin gektar hisobiga 30 kg azot va 20 kg fosfor o'g'itini berish bilan amalga oshiriladi va uning rivojlanishi yanada tezlashadi. Oxirgi oziqlantirish ekma sedana o'simligi gullagan davrda gektar hisobiga 40 kg azot va 25 kg kaliy o'g'itini qo'llash bilan tugatiladi. Kaliyli o'g'itlar ekma sedananing sovuqqa chidamliligini ancha oshiradi. Gullash fazasida oziqa elementlarni ko'p talab qiladi. O'simlikni oziqlantirish sug'orishdan oldin amalga oshiriladi. Shularni hisobga olgan xolda vegetatsiya davomida sedana ekilgan maydonlarga o'rtacha gektariga 100-110 kg azot, 70 kg fosfor va 50 kg kaliy bilan oziqlantirilsa yaxshi natija beradi.

Urug'idan ko'paytirish. Adabiyotlarda, ma'lumotlarda Ekma sedana urug'ini katta plantatsiyalarda ekish muddatlari va 1 gektar joyga ketdigan urug'larning miqdori, har xil muddatlarda ekilganda olinadigan hosildorlik miqdori hamda barcha agrotexnik talablar kursatilgan.

Bahorda ekilgan urug'lar 12-14 kun o'tgandan keyin o'rtacha 60-65% unib chiqadi, kuzda ekilgan urug'lar esa 48-54% unib chiqadi. O'simlik urug'larini ekishdan oldin miydon yaxshilab chopiq qilinadi va begona o'simlik ildizlaridan tozalanadi. Tajriba natijalaridan ma'lum bo'ldiki, bahorda ekilgan urug'larning unuvchanligi yuqori bo'lishi aniqlandi.

Toshkent viloyatida *Nigella sativa* namunalaridan foydalanish. Balandlik-zonal gradientda *Nigella sativa* hayotining

davomiyligini oshirishning biologik va iqtisodiy maqsadga muvofiqligi asoslanadi. Nishab ta'sirining hosildorlik belgilariga ta'siri baholandi. O'z-o'zidan changlanishga qo'shilish qobiliyati aniqlangan va ularni yetishtirish sharoitlariga qarab potentsial va haqiqiy urug'lik mahsuldorligining xususiyatlari berilgan. Turli xil kelib chiqishi namunalaridagi urug'larning yog' kislotali tarkibi va ularning umumiy biomahsuldorligini belgilovchi belgilarga bog'liqligi aniqlangan.

Himoya qilinadigan takliflar: 1. Tog'li O'zbekistonning qarama-qarshi balandlik sharoitlari va yon bag'irlari ekspozitsiyasining mikroshartlari *Nigella sativa* qo'shilishlarining genotipik differentsiatsiyasi omillari hisoblanadi.

2. *Nigella sativa* o'simligi rivojlanishining asosiy fazalarining davomiyligi kattaroq boshlang'ich vaznli urug' namunalarida qisqaradi.

3. To'liq bo'lmagan protandriya tufayli *Nigella sativa*ning qisman avtogamiya qobiliyati noqulay ekologik sharoitlarda qo'shilishlarning barqaror urug' hosildorligini ta'minlaydi. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati va amalga oshirilishi. *Nigella sativa*ning turli ekologik va geografik guruhlarini sinovdan o'tkazish natijalari Toshkent viloyatidagi aromatik o'simliklarning resurslari xilma-xilligini kengaytirishga katta hissa qo'shadi. O'zgaruvchanlikni o'rganish rivojlanishning asosiy bosqichlari va hosildorlik belgilari tog'li va tekis O'zbekiston sharoitida introduksiya va naslchilik maqsadlari uchun eng istiqbolli namunalarni aniqlash imkonini beradi. Yangi faktik material *Nigella sativa*ning biologik xususiyatlariga oid mavjud ma'lumotlarni sezilarli darajada to'ldiradi va *Nigella sativa* urug'lik mahsuldorligining ob-havo va iqlim sharoitiga bog'liqligi aniqlangan mahalliy yog'li o'simliklarning barqaror hosilini ta'minlaydi. O'tsimon o'simliklarning evribiont turlarining tog' ekotizimlarining heterojen muhitida reproduktiv muvaffaqiyat klinik tabiatning ekologik omillari ta'siri ostida intensiv mikroevolyutsion jarayonlar bilan bog'liq. Ontogenezning dastlabki bosqichlarida o'n bir Yuqori tog'li ekoklin bo'ylab atrof-muhitning og'irligi oshishi sababli, urug'lar massasining ko'payishi va shunga mos ravishda generativ

belgilarning rivojlanishiga ko'proq moyil bo'lgan kattaroq ko'chatlar uchun tanlov mavjud. Rivojlanishning generativ bosqichida, tobora qisqarayotgan vegetatsiya davriga "moslashish" zarurati fenofazalar o'tishini qisqartirish va shunga bog'liq ravishda yillik kurtaklar hajmining pasayishi uchun cheklovchi tanlov omilidir. Ontogenezning dastlabki bosqichlarida resurslar uchun raqobat bilan bog'liq tanlov vektorlari va rivojlanishning generativ bosqichida iqlimning selektiv bosimi qarama-qarshi yo'nalishga ega bo'lib, bu katta urug'lardan (o'rtacha populyatsiya ko'rsatkichlari bo'yicha) kichik o'simliklar ishlab chiqarishni tushuntiradi (Musayev, 2003).

Bundan tashqari, bir qator tadqiqotchilar madaniy turdagi urug'larning mahsuldorligi oshishini ta'riflaydilar (Antonyuk, 1977; Zaitseva va boshqalar, 1981). Yovvoyi holda o'sadigan turlarning urug' mahsuldorligining o'zgaruvchanligi introduksiya qilingan turning ekologik xususiyatlari bilan belgilanadi (Tomilova, Tarshis, 1981.) Ayrim turlar (kseromezofitlar va mezofitlar) uchun yangi o'sish sharoitida bu ko'rsatkichlar nisbatan yuqori bo'lib chiqadi. ularning tabiiy yashash joylarida. Istisno yuqori darajada ixtisoslashgan o'simliklardir, ularda urug' qo'yish biroz farq qiladi va past ko'rsatkichlarga ega (Tixonova, 1985; Golubev, 2003). Shu bilan birga, introduksiya qilingan o'simliklar namunasida urug'chilik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish, uning miqdoriy bahosi (yillar bo'yicha qarshilik; reproduktiv fazadan o'tgan shaxslarning chastotasi; urug'chilikni baholash va boshqalar) olib keladi. yangi sharoitlarda turning adaptiv salohiyati haqidagi savollarga (Magomedmirzaev, Huseynova, 1996)

Stebbins (1950) o'z asarlarida uzoq muddatli meristematik faollik davrida (barglar soni, o'simlikning umumiy hajmi va boshqalar) rivojlanadigan xususiyatlarni ko'proq plastik bo'lib, reproduktiv tuzilmalarning tez rivojlanayotgan belgilariga nisbatan atrof-muhit sharoitlarining kuchli ta'siri bilan tavsiflanadi. Misol uchun, ko'pchilik turlar uchun urug'larning hajmi barqaror, soni esa atrof-muhit sharoitlarining ta'siri bilan belgilanadi va sezilarli o'zgarishlar o'zgaruvchanligiga bog'liq.

Ushbu ziravorning nomlari haqida juda ko'p chalkashliklar mavjud: u boshqa manbalarda

butunlay boshqa narsani anglatishi mumkin bo'lgan ko'plab nomlar bilan ataladi. Ba'zi ingliz manbalarida u qora zira deb ataladi, lekin menimcha, bu noto'g'ri tanlov, chunki qora zira nomi allaqachon Markaziy Osiyo va Shimoliy Hindistondan boshqa, biroz tushunarsiz ziravorlar uchun saqlangan. Men qora zira (uni yahudiylarning javdar nonlarida ishlatish uchun) va qora piyoz urug'i (piyoz urug'iga o'xshashligi sababli) nomini ham o'qidim; ammo nigella va bu o'simliklar o'rtasida hech qanday botanika aloqasi yo'q. Eng qizig'i, muskat yong'og'i gulining nomi bo'lib, uni ishlatish juda xavflidir, chunki ko'plab Yevropa tillarida muskat yong'og'i yoki shunga o'xshash gul deb ataladi.

Qo'shma Shtatlarda nigella ko'pincha charnushka nomi bilan tanilgan ruscha chernushka nomidan kelib chiqqan va ehtimol arman emigrantlari tomonidan Amerika ingliz tiliga kiritilgan. Hind kalonji atamasi hindular tomonidan ingliz tilida gapirganda ham keng qo'llaniladi.

Bundan tashqari, nigella ba'zan qora kunjut urug'lari bilan aralashtiriladi; vaqti-vaqti bilan hatto shunday nomlanadi. Kamdan-kam hollarda, ba'zi tillarda o'xshash nomlarga ega bo'lgan ajvayn bilan chalkashlik bor; ajvayning o'zi ko'plab boshqa o'simliklar bilan chalkashishi bilan mashhur. Men *Nigella* neytral botanik nomi bilan qolishga qaror qildim, asosan bu nomni boshqa hech narsa bilan aralashtirib yuborish mumkin emasligi sababli. Biroq, *Nigella sativa* L. dan tashqari bir nechta *Nigella* turlari mavjudligiga e'tibor bering; ikkinchi eng muhim tur *N. damascena*, Evropada keng tarqalgan bezak kabi ko'rinadi. Ziravorlar uchun jins nomidan foydalanish bilan men bu jinsning barcha a'zolarini oshxonada ishlatish mumkinligini nazarda tutmayman. *N. damascena* urug'lari o'ziga xos ta'mga ega, lekin men ularni haqiqiy ziravor *Nigella sativa* L. urug'idan pastroq deb bilaman.

Nigella urug'lari ozgina hidga ega, ammo maydalangan yoki chaynalganida ular noaniq oreganoga o'xshash hidni chiqaradi. Ta'mi aromatik va ozgina achchiq; Men uni o'tkir va tutunli deb atagan va hatto qora qalampir bilan solishtirganini ko'rganman, lekin bu taqqoslashga qo'shila olmayman.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Urug'larda terpen spirtlari (7%) bo'lgan strukturaviy noodatiy to'yinmagan yog'li kislotalarning ko'plab efirlari mavjud; bundan tashqari, ikki xil turga mansub alkaloidlar izlari

topiladi: izoxinolin alkaloidlari nigellimin va nigellimin-N-oksidi bilan ifodalanadi, pirazol alkaloidlari esa nigellidin va nigellitsinni o'z ichiga oladi.

1-rasm. *Nigella sativa* guli, ko'sagi va urug'lari

Efir moyida (avr. 0,5%, maks. 1,5%), p-simen (40%), a-pinen (15% gacha), ditimokinon va boshqa moddalardan tashqari asosiy komponent (50% gacha) timokinon aniqlangan. timohidroquinon. Boshqa terpen hosilalari faqat iz miqdorida topilgan: karvakrol, karvon, limonen, 4-terpineol, sitronellol. Bundan tashqari, efir moyi sezilarli darajada (10%) yog' kislotasi etil efirlarini o'z ichiga oladi. Saqlashda timoquinon ditimokinon va undan yuqori oligokondensatsiya mahsulotlarini (nigellon) hosil qiladi.

Urug'lar, shuningdek, to'yinmagan yog'li kislotalarga, asosan linoleik kislotaga (50-60%), oleyk kislotasiga (20%), eikodadienik kislotaga (3%) va dihomolinoleik kislotaga (10%) boy bo'lgan qattiq yog'ni o'z ichiga oladi. To'yingan yog' kislotalari (palmitik, stearin kislotasi) taxminan 30% yoki undan kamroqni tashkil qiladi. Tijorat nigella yog'i (qora urug'lik yog'i, qora zira yog'i) shuningdek, aromatik ta'mga ega bo'lgan efir moyining qismlarini, asosan timokinonni o'z ichiga olishi mumkin. G'arbiy Osiyo. Garchi Muqaddas Kitobning umumiy tarjimalarida nigella tilga olinmagan bo'lsa-da, Eski Ahdda tilga olingan noaniq o'simlik nomi nigella degan ma'noni anglatadi; Agar bu rost bo'lsa, bu nigella ikki ming yildan ko'proq vaqtdan beri etishtirilganligini ko'rsatadi. Bugungi kunda o'simlik Misrdan Hindistongacha etishtiriladi. Nigellaning deyarli barcha nomlarida urug'larning g'ayrioddiy quyuq rangiga nisbatan qora degan ma'noni anglatuvchi element mavjud. Quyidagi jadvalda Nigellaning ba'zi nomlari qora uchun

mahalliy atama bilan taqqoslanadi. Ko'pgina ismlar zira, zira yoki oddiy donni anglatuvchi ikkinchi qismga ega. Nigella urug'i yog'ining tabiiy dori sifatida mashhurligi ortib borayotganligi sababli, bu ziravorlar uchun eslab qolish osonroq va begona ovozga ega bo'lmagan yangi nomlar o'ylab topildi. Ingliz tilida u ko'pincha oddiygina qora urug'lar deb ataladi (qarang. qora urug'lik yog'i); fin tilida musta siemen degan o'xshash nom mavjud. Italiyada xuddi shunday nom grani neri qora donalar ishlatiladi. Qarang. shuningdek, xitoylik hei zhong cao [hínggǐ] qora o'simlik urug'lari.

Ekma sedananing urug' maxsuldorligi. O'simliklarda eng muhim biologik xususiyatlari urug'larning shakllanishi, gullashi, ularda yuz beradigan fiziologik jarayonlarning kechishidir. Har bir o'simlikning hayoti urug'ning unib chiqishidan boshlanib, urug' hosil bo'lish bilan tamomlanadi. Introduksiya qilinayotgan o'simliklar fazalarini to'liq o'tishi yoki utmasligi ustirilayotgan joyning ekologik omillariga bog'liq.

O'simliklarning reproduktiv biologiyasini o'rganish nihoyatda qiyin, va uyg'unlashgan ilmiy masaladir. Reprodukativ biologiyani o'rganish o'simlikning qancha, qanday sabab va qaysi fazada gullarning qurishi, meva shakllanishi va urug' xosildorligini oshirishni ishlab - chiqish o'simliklarning tabiiy sharoitida, shuningdek ularni madaniylashtirishda ham muhim o'rin tutadi. O'simlikning urug' maxsuldorligini har xil sharoitlarda o'rganish, keyinchalik uni etishtirish

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

maydonlarini kengaytirishga ilmiy asos bo'lib xizmat kiladi.

2022-2023 yillarda o'simlik mevalarining shakllanishi kuzatilganida, 10-14 kun davomida yashil mevasi shakllanib, uning ichidagi urug'ning pishib etilishi 25-30 kun davom etdi. O'simlikning bir dona mevasining ichida 17-20 donagacha urug'lar shakllandi. O'simlikning buyiga qarab bir tupida I-tartibli novdalar xosil bo'ldi va bir novdada pishgan meva ichidagi urug'lar miqdori hisoblandi va o'simlikning urug' mahsuldorligi aniqlandi.

O'simlikda potensial (PUM) va haqiqiy urug' (XUM) mahsuldorligi aniqlandi. Bir qator olimlarning tajribalari natijalariga ko'ra, potensial urug' mahsuldorlikdan haqiqiy urug' mahsuldorligi ancha past bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Toshkent viloyati sharoitida olib borilgan tajribalarga ko'ra, ekma sedananing mevalar soni

kam bo'lib, PUM $420,2 \pm 12,2$ donaga, XUM $262,3 \pm 9,5$ donagacha bo'ldi. Vegetatsiya yilida o'simlik gulladi, lekin mevasi pishmay qolganligi sababli aniqlanmadi. Ikkinchi yil ekilgan o'simlikning vegetatsiya yillarida ikkala sharoitda ham urug' hosildorligi oshib, o'simliklarning bir novdasida ($p=10$) PUM $960,2 \pm 11,7$ - $630,5 \pm 27,9$ donani, XUM $763,3 \pm 13,3$ - $1180,4 \pm 28,1$ donani, maxsuldorlik koeffitsiengi (Mk) esa 79,4%-72,4% ni, tashkil qildi.

2023-2024 yillar davomida o'simlikning bir dona mevasi ichidagi urug'larning potensial va haqiqiy urug' mahsuldorligi aniqlanib borildi. Unga ko'ra 2023 yilda o'simliklarda hosil bo'lgan kusakda urug'larning ($p=25$) PUM $116,8 \pm 2,6$; XUM $81,7 \pm 2,8$; Mk 70,0%, 2022 yilda shunga muvofiq holda $120,5 \pm 2,5$; $86,7 \pm 2,8$; 71,9%, 2023 yilda PUM $124,5 \pm 2,2$, XUM $87,6 \pm 2,6$ va Mk 70,3% ni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. M.U.Allayarov, A.I.Mamatkarimov, U.M. Idrisxodjaev, J.M.Shakarov *Nigella sativa* o'simligini o'stirish agrotexnikasi bo'yicha tavsiyanoma. Toshkent -2009
2. Амирова Л.А. Структура изменчивости размерных признаков *Nigella sativa* L. при интродукции в условиях Дагестана / Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. – Махачкала. – 2010. – №3.
3. Allayarov M.U., A.Sh. Mamasharipov va boshqalar, Dala tajribalarni o'tkazish bo'yicha qo'llanmalar, Samarqand – 2017
4. Tuxtayev B.Y., Maxkamov T.X.. Dala tajribalarni o'tkazish bo'yicha qo'llanmalar, Toshkent – 2015
5. Анатов, Д.М. Изменчивость морфологических признаков продуктивности зерновых злаков вдоль высотного градиента : Автореф. дисс. ... канд. биол. наук: 03.02.01; 03.02.08 / Анатов Джалалутдин Магомедович – Астрахань, 2011.
6. Габибуллаева Л. А. Биологические особенности и ресурсный потенциал *Nigella sativa* L в условиях Дагестана : Автореф. дисс. ... канд. биол. наук: Владикавказ, 2021.